

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ НА ОСНОВІ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ

**JEL Classification: H55
SECTION "ECONOMICS": Економіка**

Анотація. Розглянуто особливості системи публічного управління соціальним розвитком, що передбачає реалізацію заходів щодо підвищення якості життя. Ключову роль у покращенні показників, які визначають якість життя, відіграє система публічного управління соціальним розвитком, що спрямовується на формування, забезпечення та розподіл суспільних благ на основі принципів створення прийнятних умов для гідного життя, високих стандартів забезпечення та надання сучасних суспільно важливих послуг. Процеси реалізації державної політики соціального розвитку забезпечуються дієвою системою публічного управління, на основі якої органи публічної влади, використовуючи політичні, правові, економічні, організаційні заходи та засоби, втілюють стратегічні та поточні завдання у соціальній сфері. З'ясовано, що державна політика соціального розвитку передбачає: досягнення високого рівня умов життя людей, забезпечення зайнятості населення, соціальне забезпечення. Досліджено стан якості життя на основі окремих індикаторів (Інфраструктурний індекс, Social Progress Index, The Legatum Prosperity Index), що продемонструвало різні методологічні погляди на питання визначення якості життя. Встановлено, що до ключових напрямів формування високих показників якості життя можливо віднести: стан економіки, навколишнє середовище, гуманітарні показники (охорона здоров'я, освіта), формування соціального капіталу, розвиненість владних інституцій, доступ до інфраструктури, захист прав і свобод людини, безпека, доступність до суспільно важливих послуг. Визначено, що дефіцит сучасної інфраструктури, умови життя, стан економіки України, зміщує акцент державної політики на посилення соціального захисту населення; розширення ініціатив приватних власників; створення сприятливого підприємницького середовища; залучення іноземних інвестицій та нарощення капітальних видатків.

Ключові слова: публічне управління, соціальний розвиток, якість життя, соціальна сфера, політика.

Annotation. The peculiarities of the system of public management of social development, which involves implementing measures to improve the quality of life, are considered. A key role in improving the indicators that determine the quality of life is played by the system of public management of social development, which is aimed at the formation, provision and distribution of public goods based on the principles of creating acceptable conditions for a decent life, high standards of provision and provision of modern socially important services. The processes of implementation of the state policy of social development are ensured by an effective system of public administration, on the basis of which public authorities, using political, legal, economic, and organizational measures and means, implement strategic and current tasks in the social sphere. It was found that the state policy of social development provides for achieving a high level of people's living conditions, ensuring employment of the population, and social security.

The state of the quality of life was studied based on individual indicators (Infrastructure Index, Social Progress Index, The Legatum Prosperity Index), which demonstrated different methodological views on the issue of determining the quality of life. It has been established that the following are the key directions for the formation of high-quality-of-life indicators: the state of the economy, the environment, humanitarian indicators (health care, education), the formation of social capital, the development of government institutions, access to infrastructure, the protection of human rights and freedoms, security, accessibility to socially important services. It was determined that the lack of modern infrastructure, and living conditions, and the state of Ukraine's economy shifted the emphasis of state policy to strengthening the social protection of the population; expansion of initiatives of private owners; creation of a favorable business environment; attracting foreign investment and increasing capital expenditures.

Keywords: public administration, social development, quality of life, social sphere, politics.

Вступ

Постановка проблеми. Публічне управління соціальним розвитком залишається одним з ключових напрямів реалізації сучасної державної політики, що передбачає забезпечення справедливості, впровадження демократичних цінностей, поліпшення умов та якості життя. Висока якість життя населення в Україні може бути досягнута на основі модернізації економіки, створення нових робочих місць, активізації інноваційної та підприємницької діяльності, розвитку системи освіти та сфери охорони здоров'я, підвищення ефективності організації управління господарською діяльністю підприємств та організацій, удосконалення механізму державного регулювання ринку праці, забезпечення продуктивної зайнятості. Слід зазначити, що якість життя населення є джерелом національного багатства та визначальним фактором виходу із соціальної та економічної кризи. Проблеми збереження та підвищення якості життя населення пов'язані з новим етапом розвитку світової спільноти, що встановлює високі показники задоволеності населення соціальним забезпеченням, побутовим і суспільним комфортом та обслуговуванням.

У сучасних умовах розвитку національної економіки та подолання економічних криз можна спостерігати зниження якості життя певної частини населення, що збільшують в цілому рівень бідності та безробіття, а також суттєве посилення соціальної диференціації населення. Для вирішення перелічених негативних явищ в соціально-економічному просторі країни потрібна розробка та використання ефективної системи моніторингу якості життя на основі відповідних індикаторів. Оцінка соціально-економічної значущості окремих чинників, показує, що вони суттєво впливають на доходи та споживання, заощадження та накопичення населення. Ключова роль у зазначеному відводиться системі публічного управління соціальним розвитком, яка формує, забезпечує та розподіляє суспільні блага на основі принципів створення умов для гідного життя, високих стандартів надання сучасних якісних послуг.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематику соціального розвитку, процесів системи публічного управління соціальною сферою та формуванням якості життя вивчали такі науковці як К. Вітківська, О. Грішнова, Е. Лібанова, В. Медяник, А. Мойсіяха, О. Осауленко, О. Пальчук, Ю. Харазішвілі, Л. Черенько та ін. Зазначені питання залишаються недостатньо опрацьовані з точки зору визначення показників якості життя, які є важливим елементом у системі публічного управління соціальним розвитком, що зумовило важливість проведення дослідження.

Метою даної статті є аналіз стану публічного управління соціальним розвитком на основі підвищення якості життя.

Результати

Рівень життя, виступаючи найважливішим параметром життєдіяльності соціально-економічної системи, визначає загалом кількісні показники, рівень задоволення існуючих різноманітних потреб населення. Ця категорія покликана забезпечити оцінку добробуту населення, а також є втіленням

кількості та якості благ та послуг, що надається споживачам. Виходячи з цього, можна стверджувати, що рівень життя є умовою життєзабезпечення суспільства та особистості в будь-якому територіальному утворенні. Основою якості життя є процес життєдіяльності, як найбільш типовий для певного соціального середовища, спосіб перебігу повсякденної діяльності, який визначає умови життєзабезпечення людини та спроможності суспільства як цілісної соціальної системи.

Процеси реалізації політики соціального розвитку забезпечуються дієвою системою публічного управління, на основі якої органи публічної влади, використовуючи політичні, правові, економічні, організаційні заходи та засоби, втілюють стратегічні та поточні завдання у соціальній сфері. За своїм змістом соціальна політика держави передбачає: досягнення високого рівня матеріального добробуту й умов життя людей (формування середнього класу, підвищення тривалості життя населення; стабільність податкової системи); забезпечення зайнятості населення та підвищення якості та конкурентоспроможності робочої сили (збільшення зайнятості населення; створення нових робочих місць); забезпечення демографічного благополуччя (підвищення народжуваності та зниження смертності населення, збільшення тривалості життя, зменшення рівня трудової еміграції; збереження здоров'я нації); соціальний захист та соціальне забезпечення (соціальне страхування; підвищення якості соціальних виплат) [1].

Відповідно можливо виокремити структуру показників оцінки якості життя населення, яка визначає встановлення відповідного рівня щодо ключових соціальних напрямів: рівень доходів населення, зайнятість населення, територіальний розвиток, екологічні умови, житлові умови населення, безпека проживання, демографічна ситуація, розвиток транспортної мережі, здоров'я населення та рівень освіти, забезпечення об'єктами інфраструктури, рівень економічного розвитку, рівень розвитку малого бізнесу [2-4].

Виходячи із зазначеного розуміння соціальної спрямованості державної політики, оцінка показників якості життя передбачає необхідність виявлення нових підходів до створення програм забезпечення та використання методів оцінки якості життя. Серед основних причин, що знижують ефективність програм, спрямованих на підвищення якості життя, слід виділити відсутність єдиного методологічного підходу, недостатню опрацьованість нормативно-правового забезпечення у сфері оцінки та їх низьку економічну складову.

Численні наукові дослідження спричинили появу кількох підходів до оцінки якості життя – від дуже широких, що включають практично всі складові уявлень людини про систему життєвих цінностей (гуманізація суспільства, екологія, демографічна ситуація, можливість самореалізації та задоволеність роботою, мирне співіснування, моральне здоров'я суспільства, стан злочинності та забезпечення безпеки життєдіяльності, можливість отримання освіти та якісного медичного обслуговування тощо), до досить вузьких, що ґрунтуються, насамперед, на рівні матеріального добробуту населення. Проведені дослідження дають підставу вважати, що категорія «якість життя населення» може бути визначена як узагальнена оцінка сукупності характеристик умов життя населення, що сформувалася як результат ефективного функціонування всіх структур та інститутів суспільства, що створюють у сукупності гідні умови існування та розвитку соціуму [5].

Існуючі дослідницькі підходи до визначення та змісту понять «якість життя населення» та «соціальний розвиток» сформувало різноманітні методологічні рішення, які виокремлено в інтегральні показники оцінювання соціального розвитку/добробуту (табл. 1).

Комплексне дослідження якості життя дає можливість переосмислити значущість та важливість людського фактору у сталому соціально-економічному розвитку, у встановленні та розвитку сучасних способів виробництва для конкурентоспроможності на світовому ринку та активній участі у міжнародному поділі праці. У цьому розумінні ключовим визначається завдання розробки державних стратегій та програм підвищення якості життя на основі високих стандартів, посилення економічної активності та конкурентоспроможності національної економіки.

Індикатори соціального розвитку

Назва методології	Україномовний термін
Human Development Index (HDI)	Індекс розвитку людського потенціалу
Social Progress Index (SPI)	Індекс соціального прогресу
Better Life Index (BLI)	Індекс задоволеності життям
World Happiness Index (WHI)	Рівень щастя населення країни
Happy Planet Index (HPI)	Всесвітній індекс щастя
Genuine Progress Indicator (GPI)	Індикатор істинного прогресу
Quality-of-life	Індекс якості життя

Узагальнено автором на основі [2]

Одним із методів визначення якості життя служить Індекс соціального розвитку, що включає в себе декілька показників, які описують ключові потреби людини, основи комфортного існування та можливості у 169 країнах світу. Україна має наступні показники при загальному індексі – 74,17 (52 місце): основні потреби людини – 80,47 (84 місце); основи добробуту – 73,23 (55 місце); можливості – 68,82 (47 місце). Окремі компоненти Індексу соціального розвитку у 2022 р. можливо визначити відповідно до профілю України (рис. 1) [6].

Рис. 1. Профіль України щодо складових Індексу соціального розвитку, 2022 р. [6]

Іншим підходом до вимірювання якості життя є Рейтинг добробуту – Legatum Prosperity Index (LPI), який формується за аналізом показників 167 країн. Добробут країн оцінюється шляхом обробки результатів опитувань громадян за категоріями, які визначають економічний та соціальний стан. У зазначеному рейтингу Україна посідає 111 місце [7]. У порівнянні з деякими країнами Східної Європи (рис. 2), бачимо, що Україна має лише достатньо високий показник рівня освіти (40 місце), практично всі інші показники є досить низькими, що демонструє недостатню розвиненість напрямів, які досліджувалися.

Рис. 2. Порівняльні характеристики профілів країн відповідно до Рейтингу добробуту, 2021 р. [7]

Наявність об'єктів інфраструктури та рівень реалізації останньою власних завдань також визначає рівень задоволеності якістю життя. Розглянемо оцінку загального стану транспортної інфраструктури в Україні (рис. 3), що демонструє певний прогрес у задоволенні умовами послуг об'єктів суспільного користування (автомобільний та залізничний транспорт) та зниження загального стану в галузі морського та авіаційного транспорту.

Рис. 3. Загальний стан транспортної інфраструктури в Україні, 2021 р. [8; 9]

В Україні суб'єктами публічного управління якістю життя виступають органи державної влади та місцевого самоврядування, що впливають на якість життя (система охорони здоров'я, соціальна політика, освіта, житлово-комунальне господарство, охорона навколишнього середовища та правопорядку). Причому цей вплив є опосередкованим і полягає у створенні умов його підвищення. Проте це завдання публічного управління стає дедалі складнішим і натомість зростання диференціації населення, навантаження на працездатне населення зростає, а ресурси її виконання продовжують залишатися обмеженими.

Складна економічна ситуація у країні може бути подолана з урахуванням вироблення узгодженого стратегічного бачення, що спирається на економічні, соціальні, культурні чинники, які визначають умови формування системи життя населення. Складність ситуації посилюється тим, що в структурі економіки переважає сировинний сектор, який характеризується високою питомою вагою паливно-сировинних галузей при порівняно низькій питомій вазі сектору високотехнологічних, наукомістких виробництв, що не відповідає структурі економіки високорозвинених держав світу [10].

Багатьма дослідниками визнається, що забезпечення високої якості життя, створення сучасних демократичних інститутів та розвиток громадянського суспільства, формування авторитету у світовому співтоваристві є основними завданнями соціально-економічного розвитку країни. Для ефективності стратегії вирішення цих завдань, цілей та виходу з кризових ситуацій система публічного управління має передбачати наступні напрями:

- забезпечення та розширення приватної ініціативи, формування конкурентного середовища;
- забезпечення високого рівня людського капіталу;
- забезпечення продуктивної зайнятості населення;
- підвищення якості функціонування ринкових інститутів;
- формування інноваційної економіки [11; 12].

Рівень та якість життя залежать від характеру публічного управління соціальною сферою, від стійкості суспільних інститутів, інститутів розвитку людини, взаємодії між гілками влади та їх взаємовідносин. Відповідним фактором є суспільні відносини та формування і впровадження державної програми розвитку на національному рівні на різних етапах формування. Зміни у концепціях соціального розвитку у країні, їх людиноцентрична спрямованість яскраво виявляються у підвищенні добробуту населення [13].

Крім того, при розгляді рівня життя слід враховувати соціальні гарантії та соціальний захист. У науковій літературі досить докладно розглянуті ці визначення та загалом вони характеризуються за допомогою кількісних та якісних показників, а також індексами та індикаторами [14]. Важливо в цих умовах звернути увагу на показники ефективності праці, валового внутрішнього продукту, національного доходу на душу населення, продуктивності суспільної праці, прожиткового мінімуму та ін.

Слід підкреслити, що фактори якості життя повинні бути сформовані так, щоб життєвий потенціал міг би бути реалізований. Визначити якість життя населення, таким чином, можна на основі життєвого потенціалу суспільства та його соціальних груп. Можна конкретизувати розуміння людського капіталу в економічному аспекті як потенційні здібності, для яких потрібні витрати індивіда в суспільстві; накопичення навичок та здібностей у вигляді певного запасу; фактор динаміки економічного розвитку внаслідок інвестицій; джерело доходів на основі продуктивних здібностей людини. Зазначений підхід може бути покладено в основу формування системи публічного управління процесами забезпечення якості життя, визначення її принципів, цілей та завдань на основі розвитку людського капіталу та інфраструктурної розбудови держави.

Отже, для створення високого рівня життя як у світі, так і в Україні необхідно дотримуватися сформованої державної політики соціального розвитку, що спрямована на підвищення компонентів, які мають вплив на якість життя. До ключових зазначених напрямів можливо віднести: стан економіки, навколишнє середовище, гуманітарні показники (охорона здоров'я, освіта), формування

соціального капіталу, розвиненість владних інституцій, доступ до інфраструктури, захист прав і свобод людини, безпека, доступність до суспільно важливих послуг. Виходячи зі значних вимог до рівня життя, завдання системи публічного управління соціальним розвитком є матеріальне та фінансове забезпечення зазначених напрямів, які реалізуються переважно через інфраструктурну розбудову країни, інвестиції в людський капітал, охорону навколишнього середовища, ринок праці.

Висновки

Отже, в умовах зростання суспільних потреб вимоги до формування державної політики соціального розвитку посилюються. Реалізація складних завдань, які мають врахувати високі сучасні стандарти якості життя, покладається на систему публічного управління. Державна соціальна політика досить чутлива до потреб і проблем різних верств населення, тому розуміння задоволеності вимагає об'єктивного оцінювання задоволеністю загальним станом життя на основі різних показників та індикаторів. За результатами аналізу окремих індексів (Інфраструктурний індекс, Social Progress Index, The Legatum Prosperity Index), побудованих на основі різних методологічних підходів до оцінки якості життя, визначено загальну ситуацію в Україні щодо забезпечення якості життя. Враховуючи недостатню інфраструктурну забезпеченість, умови життя, стан економіки України, акцент державної політики зміщується на посилення соціального захисту; розширення приватної ініціативи; активізації бізнес-середовища; залучення іноземних інвестицій та нарощення капітальних видатків. В подальшому дослідження буде спрямовано на аналіз механізмів публічного управління соціальним розвитком в Україні.

Список використаних джерел

1. Медяник В. А. Адміністративно-правове забезпечення державної соціальної політики в Україні: дис. д-ра юрид. наук: 12.00.07. Запоріжжя, 2021. 424 с.
2. Пальчук О. І. Якість життя населення: грані проблем у фокусі перетворень. Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. Вип. 21. С. 96–102.
3. Вплив коронавірусної кризи на бідність: перші наслідки для України / Черенько Л. М. та ін.; НАН України, Інститут демографії та соц. досліджень ім. М. В. Птухи. Електронне видання. Київ, 2020. 76 с.
4. Вітківська К. В. Методологічні аспекти оцінки рівня життя в регіонах України. Статистика України. 2020. № 4. С. 54–60.
5. Лібанова Е., Осауленко О., Черенько Л. Оцінка якості життя в Україні на основі суб'єктивних показників добробуту: монографія. Warsaw. RS Global Sp. z O.O., 2020. 361 p.
6. Social Progress Index. 2022 Ukraine. URL : <https://www.socialprogress.org/?tab=2&code=UKR>.
7. The Legatum Prosperity Index 2021. Country Profiles. URL: https://www.prosperity.com/download_file/view_inline/4429.
8. Інфраструктурний індекс 2021. ЕБА. URL: https://logisticsmanagement.files.wordpress.com/2021/12/infrastructure-2021_ukr.pdf.
9. Інфраструктурний індекс 2020. ЕБА. URL: https://eba.com.ua/wp-content/uploads/2020/12/Infrastructure_2020.pdf.
10. Кораблін С. О. Україна: економічна нестійкість та вади сировинної спеціалізації (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 13 вересня 2017 р.). Вісник Національної академії наук України. 2017. №. 10. С. 10-21.
11. Мойсіяха А. В. Державно-приватне партнерство у соціогуманітарній сфері. Science, education, innovation: topical issues and modern aspects : 3rd International Scientific and Practical Conference, June 25-26, 2021; Tallinn, Estonia, 2021. С. 300-303.

12. Ульянова Л., Чайка Ю. Інноваційні аспекти сталого розвитку економіки України. Економічний аналіз. 2021. Т. 31. №. 1. С. 218-226.
13. Moisiiakha, A. Public management of innovations in the socio-humanitarian sphere: challenges and ways to overcome. Global Prosperity. 2021. №1(1-2). P. 40–48.
14. Харазішвілі Ю. М., Грішнова О. А. Якість життя в системі соціальної безпеки України: індикатори, рівень, загрози. Економіка України. 2018. №. 11-12. С. 157-171.